

**Т-ГРА «МЕТОД ПІКАССО»
T-GAME "PICASSO'S METHOD"**

© Фоменко К.І., karinafomenko1985@gmail.com
© Найчук В.В., gennadiy.a.kolomiytsev@gmail.com,
м. Харків

***Annotation.** T-game "Picasso Method" is aimed at developing non-verbal creativity of artists and specialists in artistic specialties (in the field of visual arts) - designers, sculptors, architects, web designers, film directors, etc. The game is represented by a workbook with tasks, chips, a game cube, a game field, which shows 21 cells-tasks, connected by game arrows that specify the direction of movement. In 21 cells, the tasks that the participants have to perform in the workbooks are schematically depicted. Participants take turns to roll the dice and move forward by a given number of steps, all participants perform tasks in the cell where the walking player's chip stopped. After completing the task, the drawings are discussed, speed, originality, and development are evaluated, similar to the Torrence and Guilford tests. In addition, participants can enter the Pablo Picasso quote cell, which is a topic for group reflection. Examples of tasks: "Clouds", "Coffee stains", "Fingerprints", "Blocks", "Marble", etc. - draw an image caused by the outline of clouds, marble, or on the background of a coffee stain, within the boundaries of fingerprints, blots, etc.*

Т-гра «Метод Пікассо» спрямована на розвиток невербальної креативності художників та фахівців художніх спеціальностей (у галузі візуального мистецтва) – дизайнерів, скульпторів, архітекторів, веб-дизайнерів, кінорежисерів тощо. Гра представлена робочим зошитом із завданнями, фішками, ігровим кубом, ігровим полем, на якому зображено 21 клітинку-завдання, поєднані ігровими стрілками, що задають напрям руху. У 21 клітинці схематично зображені завдання, які мають виконувати учасники у робочих зошитах. Учасники по черзі кидають кубик і просуваються на задану кількість кроків, усі учасники виконують завдання у клітинці, на якій зупинилась фішка гравця, що ходив. Після виконання завдання відбувається обговорення малюнків, оцінюється швидкість, оригінальність, розробленість, на кшталт тестам Торренса та Гілфорда. Крім того, учасники можуть потрапити на клітинку із цитатами Пабло Пікассо, що є темою для групової рефлексії. Приклади завдань: «Хмаринки», «Кавові плями», «Відбитки пальців», «Клякси», «Мармур» тощо - намалювати образ, викликаний контуром хмаринок, мармуром, або на тлі кавової плями, у межах відбитків пальців, клякс тощо.